

Ірина Забіяка,
кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри іноземної та української філології,
Луцький національний технічний університет,
м. Луцьк, Україна

Оксана Ковальчук,
кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри іноземної та української філології,
Луцький національний технічний університет,
м. Луцьк, Україна

ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ: НА ШЛЯХУ ДО УНІФІКОВАНОГО ПІДХОДУ

Ключові слова: Європейський Союз, професійна освіта і навчання (ПОН), стратегії розвитку, навчання впродовж життя.

В епоху, що характеризується швидким глобальним розвитком і безперервними технологічними інноваціями, освітній ландшафт зазнає значних трансформацій. Однією з помітних тенденцій є зростаюче визнання важливості професійної освіти як життєздатного і цінного інструменту для молодих людей, які прагнуть бути успішними на сучасному конкурентному ринку праці [ЮНЕСКО: 7].

Традиційно акцент в освіті зазвичай зосереджується на здобутті університетського ступеня як основного шляху до кар'єрного успіху. Однак зі зміною динаміки ринку праці та зростанням запитів на спеціалізовані навички, професійна освіта стала переконливо альтернативою. Професійна освіта має значний економічний вплив, про що свідчать дослідження, які вказують на її роль у зменшенні безробіття серед молоді [A. Nilsson: 5].

Європейська система професійної освіти і навчання – це різноманітний ландшафт, в якому кожна країна використовує свої власні унікальні характеристики та підходи. Хоча уніфіковане європейське рішення було б бажаним, однак, недостатність всебічних знань у цій галузі, перешкоджає виробленню політики, яка може забезпечити впровадження базової моделі ПОН у всіх країнах, хоча і з необхідними варіаціями для врахування соціально-економічних особливостей [Choi: 1].

У 2006 році Європейська Рада визнала, що професійно-технічна освіта, яка реалізується за допомогою програм «Дуальної школи», є чудовою інвестицією. Такі програми приносять високі прибутки, які перевищують початкові витрати, і мають довгостроковий позитивний вплив на ефективність і продуктивність праці. Це визнання ще більше підкреслює важливість професійної освіти у вирішенні європейських проблем продуктивності та сприянні економічному зростанню. ПОН вважається рушієм соціального добробуту, економічного зростання та розвитку [ЮНЕСКО: 6] і робить значний внесок у задоволення потреб ринку праці [King et.al.:4].

З багатьох стратегій у царині освіти та професійної підготовки на європейському рівні кожна країна вирішує зосередити свою освітню політику на кількох пріоритетах. Ці країни розробляють конкретні заходи для кожного з прийнятих пріоритетів. Ці конкретні напрямки охоплюють шість стратегій з рекомендацій Ради Європи:

- Стратегія ПОН на швидку адаптацію до потреб ринку праці.
- Стратегія ПОН з акцентом на процес цифрової трансформації.
- Стратегія інноваційного розвитку ПОН.
- Стратегія ПОН, орієнтованої на гнучкість і навчання впродовж життя.
- Стратегія ПОН з акцентом на рівні можливості.

- Стратегія ПОН, що супроводжується заходами із забезпечення якості освіти (Eur-Lex).[European Commission: 2].

Оновлена політика ПОН, враховуючи рекомендації та пріоритети, має на меті:

- допомогти людям здобути навички та компетентності, які допоможуть їм адаптуватися та працевлаштуватися під час і після переходу до зеленої та цифрової економіки;

- розвивати культуру навчання впродовж життя в контексті безперервної ПОН;

- забезпечити соціальну справедливість, стабільність, добробут та благополуччя для людей;

- сформувати європейські системи ПОН на світовий зразок [European Commission: 3].

Останній цикл європейської політики, який об'єднує стратегічні документи та програми, який розпочався у 2020 році, передбачає шість напрямків реформ та чотири основні пріоритети. Цими інструментами є Європейський план дій у соціальній сфері, Порядок денний ЄС щодо навичок та Пакт про навички. Для реалізації загальноприйнятих цілей, реформ та пріоритетів усі європейські країни покладатимуться на такі структурні фонди, як Фонд відновлення та стійкості, Європейський соціальний фонд Плюс та Еразмус+.

Незважаючи на те, що ці країни, здається, йдуть різними шляхами, плануючи свої реформи і визначаючи пріоритети, насправді вони мають однаковий порядок денний, лише перебувають на різних етапах реалізації, які зближуються до однієї спільної мети. Підходи та плани реформ у різних країнах можуть здаватися різними, але в кінцевому підсумку вони спрямовані на досягнення спільної мети. Їх можна порівняти з окремими гілками, що відходять від одного стовбура і прагнуть до схожих цілей. Ця згуртованість і зближення їхніх програм формує унікальний підхід, розроблений різними зацікавленими сторонами, який може слугувати основою для національних рамкових планів у сфері освіти. Ці плани включатимуть керівні принципи, правила, офіційне схвалення, а також визначатимуть обсяг, обов'язки для виконання, необхідні заходи та ступінь залучення зацікавлених сторін.

Впроваджуючи комплексну стратегію ПОН, яка ставить пріоритетами набуття навичок, соціальну справедливість і міжнародне визнання, Європа може ефективно орієнтуватися в умовах переходу до «зеленої» та цифрової економіки. Ця стратегія повинна сприяти адаптації, працевлаштуванню та навчанню впродовж життя, забезпечуючи при цьому рівний доступ та підтримку для всіх людей.

Розвиваючи європейські системи ПОН через реформи та пріоритети, прийняті країнами-членами [European Commission: 3], Європа може продемонструвати свої зусилля як зразок для наслідування в усьому світі.

Таким чином, європейська система професійної освіти і навчання (ПОН), що характеризується своєю різноманітністю в країнах-членах ЄС, стоїть перед проблемою гармонізації з урахуванням унікальних соціально-економічних контекстів. Визнання життєво важливої ролі ПОН у вирішенні проблем продуктивності та сприянні економічному зростанню призвело до зближення європейських політик у напрямку єдиної стратегії ПОН.

Зокрема, визнання професійного навчання як значної інвестиції та його потенціалу для вирішення проблем продуктивності в Європі вказує на нагальність підтримки та вдосконалення систем ПОН. Узгодження європейської політики з єдиною стратегією ПОН демонструє прихильність політиків і зацікавлених сторін до вирішення сучасних і майбутніх проблем у царині трудових ресурсів.

Список використаних джерел

1. Choi, S.J., et.al. (2019). Impact of vocational education and training on adult skills and employment: an applied multilevel analysis. *International Journal of Educational Development* 66, 129-138.
2. Eur-Lex, European Commission. eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020
3. European Commission (2023). European Centre for the Development of Vocational Training. Working together towards attractive, inclusive, innovative, agile and flexible VET. Cedefop briefing note.
4. King, K., et.al. (2010), *Planning for Technical and Vocational Skills Development*, UNESCO: International Institute for Educational Planning, Paris
5. Nilsson, A. (2010). Vocational education and training - an engine for economic growth and a vehicle for social inclusion?: vocational education and training. *International Journal of Training and Development*, 14 (4), 251-272
6. UNESCO (2012). *Transforming Technical and Vocational Education and Training: Building Skills for Work and Life*, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris, France
7. UNESCO (2021). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *Strategy for TVET (2022–2029): Transforming TVET for Successful and Just Transitions: Discussion Document* UNESCO, Paris, France

Inna LEVENOK,

Doctor of Philosophy, Senior lecturer of the Department of Foreign Languages
and Linguodidactics of Sumy State University, Sumy, Ukraine

Zumrut ALIC,

Student of group E-21 of Sumy State University,
Sumy, Ukraine

INTERNATIONAL STUDENTS' MEETINGS AS A KEY TO RESILIENCE IN HIGHER EDUCATION

The notion «resilience» is mostly used in Psychology. It is defined by American Psychological Association as «the process and outcome of successfully adapting to difficult or challenging life experiences, especially through mental, emotional, and behavioral flexibility and adjustment to external and internal demands» [4] (APA Dictionary of Psychology).

Nowadays, the Ukrainian reality under martial law dictates everyone to pay attention to the new way of resilience, not only personal, but educational too. The notion «resilience in higher education» means not only flexibility and adaptivity to stressful situations during the study process in academic community at high school. According to the research of Ukrainian scientist K. Balakhtar, «the advantages of the action of resilience are determined: high adaptability, psychological well-being and success in the activities of teachers of higher education institutions and the main features of resilient people (social features, emotional features, cognitive/academic features)» [1]. For example, «teachers' resilience» is defined as a multicomponent notion. «The components of teachers' resilience (hope, optimism, adaptability, stability) are highlighted. The psychological factors and features of the development of resilience of teachers of higher education institutions are substantiated (purposefulness, directing life towards a specific goal, the ability to plan activities, motivation for success, a sense of coherence between life and professional activity, the preference for positive emotions, resilience, optimism, high spirituality of the individual, etc.)» [1].

If we speak about «students' resilience», we agree with a group of Ukrainian researchers, that prove «preserving students' mental health during wartime assumes paramount importance, necessitating strategies to sustain psychological safety, foster social